

Данило Васиљевић*
ЈУ ОШ „Сутјеска”, Модрича

СТАВОВИ УЧЕНИКА О НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ ДИГИТАЛНИ СВИЈЕТ

Наставни предмет Дигитални свијет изучава се у школама Републике Српске од 2021. године и кроз његово изучавање ученици развијају дигиталне компетенције и алгоритамски начин размишљања, те усвајају знања вјештине и навике о безбједној комуникацији у дигиталном окружењу. Како се ради о новом наставном предмету, жељели смо испитати да ли су ставови ученика усмјерени ка предностима или недостацима овог предмета, узимајући у обзир различита социо-педагошка обиљежја ученика. Током истраживања коришћене су технике анализе садржаја и техника скалирања. Истраживање је спроведено на узорку од 1545 ученика трећих и четвртих разреда равномјерно заступљених из свих регија Републике Српске. Истраживање је проведено током другог полугодишта школске 2023/24. године. Након обраде и анализе података, добили смо резултате који указују да уче ници препознају потребу и значај овог предмета и да не постоје разлике у ставовима ученика, узимајући у обзир њихова социо-педагошка обиљежја. На основу истраживања можемо закључити да је потребно наставити са унапређивањем наставних садржаја и њиховим усклађивањем са технолошким развојем, како би ученичке компетенције биле у складу са потребама друштва у којем се налазе.

Кључне ријечи: ставови ученика, наставни предмет „Дигитални свијет”, дигиталне компетенције.

Увод

У савременом друштву, дигиталне компетенције постају све важније за успјешно функционисање у различитим аспектима живота. Почевши од 2021. године, у школама Републике Српске сукцесивно се уводи наставни предмет Дигитални свијет (Министарство просвјете и културе, 2021) са циљем да ученицима пружи основна знања и вјештине неопходне за безбједну и ефикасну употребу дигиталних технологија. Овај предмет има за циљ развијање алгоритамског начина раз-

* danilo.vasiljevic@skolers.org

мишљења, дигиталних компетенција и навика безбједне комуникације у дигиталном окружењу (Републички педагошки завод, 2022). С обзиром на то да је Дигитални свијет релативно нов наставни предмет, важно је испитати ставове ученика у односу на његове предности и недостатке. Ово истраживање за циљ има да анализира ставове ученика трећих и четвртих разреда основних школа у Републици Српској према овом предмету, узимајући у обзир различите социо-педагошке карактеристике ученика. Испитивање ставова ученика може пружити вриједне увиде у то како и на који начин се предмет прихвата и које су могућности за његово унапређење.

Теоријска полазишта истраживања

Нове технологије имају утицај на све аспекте живота данашњег ученика (Stričević, 2010), који су рођени окружени дигиталним уређајима и као такви представљају дигиталне домороце. Ученици се са дигиталним уређајима сусрећу како код куће, тако и у школи и у свим другим приликама у којима се нађу (Ристић и Лукић, 2022). Повећање употребе технологија у друштву и ученичкој свакодневници утицало је на очекивања о интеграцији технологија у наставни процес (Vrkić Dimić, 2014), као и о развоју дигиталних компетенција, што је препознала и Европска унија и уврстила развој дигиталне компетенције међу најважније компетенције за цјеложивотно учење (European Commission, 2026). У складу са тим, образовни системи земаља Европске уније, као и земаља које су орјентисане ка њој радиле су на унапређивању дигиталних компетенција код ученика. Активностима Владе Републике Српске креиран је наставни предмет Дигитални свијет кроз који ће се код ученика унапређивати дигиталне компетенције (Влада Републике Српске, 2019).

Анализом садржаја програма Дигиталног свијета долазимо до закључка да се кроз њихову реализацију ученици оспособљавају за живот и рад у свакодневном животу које све више поприма карактеристике дигиталног. Реализацијом планираних исхода ученицима се пружа могућност за усвајање садржаја других наставних предмета, што би олакшало њихово учење. Увођење предмета са собом је донијело позитивна и негативна искуства код свих учесника у наставном процесу, а кроз овај рад покушаћемо да утврдимо на који начин га ученици сагледавају. Позитивно је што се ученици упознавају са начинима и

могућностима коришћења дигиталних уређаја, као и да могу да сагледају које су то опасности које могу сусрести и који су начини за њихово превазилажење. Такође, можемо рећи да се, кроз реализацију садржаја који се односе на алгоритамски начин размишљања, ученици на нови и необичан начин упознају са могућностима рјешавања свакодневних проблема. Са друге стране, највећи недостаци огледају се у недовољној припремљености образовног система за реализацију садржаја, што је посебно видљиво у првој генерацији ученика који похађају наставу Дигиталног свијета (у нашем истраживању ученици четвртог разреда), јер током читавог процеса нису имали припремљен уџбеник, а успјешност реализације наставних садржаја условљена је личним ангажманом предавача.

Потребу за предметом који ће имати утицај на развијање дигиталних компетенција код ученика у најранијем школском узрасту можемо пронаћи кроз анализу доступних истраживања (Војанић, 2022; Kuzmanović i sar, 2019; Pahljina-Reinić i sar, 2020. i dr.). Резултати истраживања ICILS-а проведеног 2023. у Босни и Херцеговини показују да ученици не посједују довољно вјештина за самостално коришћење и процјену дигиталних информација, као и да посједују само основне вјештине рачунарске и информатичке писмености која је испод просјека за 2023. годину (Klix, 2024). Кроз дигитално образовање долази до унапређивања дигиталних компетенција код нових генерација (Senić Ružić, 2021), а како би се то постигло неопходно је стварати услове за њихову реализацију уз помоћ имплементације дигиталних технологија у школе и дигитално оспособљавање учитеља. Проблем није у приступу информацијама, већ у томе што само посједовање информација не гарантује да ће ученици те информације правилно разумјети и тумачити (Валковић, 2016). У Републици Србији од 2020. године изучава се предмет Дигитални свет, чији су садржаји приближно исти са садржајима предмета Дигитални свијет. Након завршеног периода имплементације проведено је истраживање са циљем утврђивања нивоа педагошке добити од похађања наставе Дигиталног света. У истраживању су поређени ученици који су похађали и они који нису похађали наставу овог предмета. Иако је очекивано да ће ученици који су похађали овај предмет имати знатно виши ниво постигнућа на тесту дигиталних компетенција, резултати указују да постоји разлика али да она није на нивоу значајности (Ранђеловић и сар, 2023). У складу са добијеним резултатима предложене су препоруке које би помогле да се

превазиђу учени изазови и помоћу којих би се осигурало достизање прописаних исхода наставе и учења овог предмета.

Надамо се да ће резултати нашег истраживања помоћи у унапређивању процеса дигиталног описмењавања ученика и да ће дати одређене смјернице које ће допринијети унапређењу самог наставног процеса, а такође и помоћи учитељима у припремању и реализацији у самом наставном процесу.

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Циљ и задаци истраживања

Циљ овог истраживања био је да провјеримо ставове ученика трећих и четвртих разреда о предностима и недостацима наставног предмета Дигитални свијет, као и да ли постоје разлике у ставовима ученика узимајући у обзир различите социопедагошке критеријуме.

У складу са постављеним циљем дефинисани су и сљедећи задаци истраживања:

1. Утврдити да ли постоји разлика у ставовима ученика трећег и четвртог разреда о наставном предмету Дигитални свијет.
2. Утврдити да ли постоји разлика у ставовима ученика о наставном предмету Дигитални свијет у односу на пол ученика
3. Утврдити да ли постоји разлика у ставовима ученика у односу на закључну оцјену из наставног предмета Дигитални свијет
4. Утврдити да ли постоји разлика у ставовима ученика о наставном предмету Дигитални свијет у односу на контролу родитеља
5. Утврдити да ли постоји разлика у ставовима ученика о наставном предмету Дигитални свијет у односу на употребу апликације Family Link

Из наведених задатака истраживања дефинисали смо хипотезе истраживања:

1. Претпостављамо да постоји разлика у ставовима у односу на разред који ученици похађају
2. Претпостављамо да постоји разлика у ставовима ученика о наставном предмету Дигитални свијет у зависности од пола ученика

3. Могуће је да постоји разлика у ставовима ученика у односу на закључну оцјену из наставног предмета Дигитални свијет
4. Претпостављамо да постоји разлика у ставовима ученика о наставном предмету Дигитални свијет у односу на контролу родитеља
5. Вјероватно постоји разлика у ставовима ученика о наставном предмету Дигитални свијет у односу на употребу апликације Family Link

Узорак и поступак истраживања

Узорак истраживања чини 1545 ученика трећих и четвртих разреда у школској 2023/24. години, што чини 8,67% од укупне популације која износи 17818 ученика. У истраживању су учествовали ученици из цијеле Републике Српске, које смо груписали према регијама из којих долазе, као што је приказано у Табели 1.

Табела 1. Структура ученика који су учествовали у истраживању

Регија	Број анкетираних ученика	Укупан број ученика 3. и 4. разреда	Процент заступљености
Регија Бања Лука	388	4677	8,30 %
Регија Приједор	288	3914	7,36 %
Регија Добој	290	2948	9,84 %
Регија Семберија	125	1997	6,26 %
Регија Бирач	83	1324	6,27 %
Сарајевско-романијска регија	272	1845	14,74 %
Регија Херцеговина	98	1113	8,81 %
УКУПНО	1545	17818	

У првој колони налази се седам регија према подјели Републичког педагошког завода, у другој колони приказан је број ученика из сваке регије који су учествовали у истраживању. У трећој колони приказан је укупан број ученика трећег и четвртог разреда у датој регији, а у четвртој колони приказана је процентуална заступљеност ученика који су испунили скалу у односу на број ученика дате регије. У истраживању су учествовала 772 ученика трећих и 773 ученика четвртих разреда, од којих је 758 ученика мушког пола, а 787 ученица женског пола. Истраживање је реализовано током маја и јуна 2024. године. Ис-

питивање ставова ученика рађено је хибридном моделом, комбинацијом анкетних упитника (327 испитаника) и *online* путем, уз помоћ Google упитника (1218 испитаника).

Инструмент истраживања

Скала за испитивање ставова ученика састоји се од два дијела, први дио односи се на опште податке о ученицима (пол, разред, закључна оцјена, локалитет школе, употреба дигиталних уређаја). Други дио састоји се од 16 тврдњи са петостепеном скалом процјене Ликертовог типа, које су креиране на основу исхода учења. Приликом анализе резултата виши резултати од аритметичке средине ($M=3$) представљали су наклоност ученика ка предностима, а нижи ка недостацима наставног предмета Дигитални свијет. Помоћу *Cronbach Alpha* коефицијента поузданости утврдили смо да је поузданост $r=0,93$, што указује да се ради о инструменту са врло високом поузданошћу.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

У сврху испитивања ставова ученика узимајући у обзир њихова различита социо-педагошка обиљежја користили смо Студентов Т-тест. Узимајући у обзир све испитанике добили смо резултат који указује да су ученички ставови усмјерени ка предностима наставног предмета Дигитални свијет ($M=4.140$).

Први задатак истраживања био је да утврдимо да ли постоји разлика у ставовима ученика у односу на то да ли похађају трећи или четврти разред. Сматрали смо да постоје разлике у ставовима ученика, обзиром да ученици четвртог разреда представљају прву генерацију ученика који изучавају наставни предмет Дигитални свијет, а која за његово изучавање није имала могућност кориштења уџбеника и других материјала за рад. Са друге стране, ученици трећег разреда припадају другој генерацији ученика који изучавају предмет и за њих су припремљени радни материјали за изучавање овог предмета.

Табела 2. Ставови ученика о предностима и недостацима наставног предмета
Дигитални свијет у односу на разред који похађају

Разред	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
Трећи	772	4.115	0.603	-1.700	1543	0.089
Четврти	773	4.165	0.547			

Анализирајући добијене резултате долазимо до закључка да је у истраживању учествовао идентичан број ученика трећег (772) и четвртог разреда (773), те да ученици четвртог разреда исказују незнатно више ставове, али да не постоји статистички значајна разлика. Ученици оба разреда препознају предности који предмет са собом носи и на основу добијених резултата закључујемо да прва хипотеза није потврђена.

Други задатак истраживања односио се на утврђивање ставова ученика узимајући у обзир пол ученика. У истраживању је учествовао приближан број ученика (758) и ученица (787).

Табела 3. Ставови ученика о предностима и недостацима наставног предмета
Дигитални свијет у односу на пол ученика

Пол	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
Мушки	758	4.118	0.584	-1.488	1543	0.137
Женски	787	4.162	0.568			

Интерпретацијом добијених резултата уочавамо да су ставови дјевојчица нешто виши од ставова дјечака и да обје групе више вреднују предности предмета у односу на његове недостатке. Добијена разлика није на нивоу статистичке значајности, што указује да и друга хипотеза није потврђена. Прегледом истраживања која се баве самопроцјеном развијености дигиталне писмености долазимо до сазнања да дјечаци нешто више процјењују своју дигиталну писменост у односу на дјевојчице (Senić Ružić, 2019), што може указивати да су дјевојчице препознале могућност додатног развијања дигиталних компетенција кроз изучавање овог предмета. Кроз трећи задатак истраживања испитали смо да ли постоји значајна разлика у ставовима ученика у односу на закључну оцјену из Дигиталног свијета на крају првог полугодишта школске 2023/24. године. Ученике смо груписали у двије групе, прву у којој су се налазили ученици који су имали одличан успјех и другу гдје су се налазили ученици са нижим успјесима, што можемо видјети у Табели 4.

Табела 4. Ставови ученика о предностима и недостацима наставног предмета
Дигитални свијет у односу закључну оцјену

Оцјена	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
5	1249	4.167	0.584	3.706	1543	<0.001
Нижи од 5	296	4.029	0.530			

На основу добијених резултата можемо видјети да постоји статистички значајна разлика у ставовима ученика узимајући у обзир закључну оцјену са поузданошћу већом од 99%. Ученици који имају закључну оцјену пет ($M=4.167$) исказују знатно више ставове у односу на ученике чија је закључна оцјена нижа од пет ($M=4.029$). Претпостављамо да ученици који немају одличан успјех из Дигиталног свијета имају знатно мањи афинитет ка предмету. Потребно је ученике оспособити да уче и контролишу процес учења (Маринковић, 2019), како би постигли бољи успјех, што би допринијело стицању нових искустава и унапређивању начина за постизање нових резултата и елиминисања слабости и недостатака (Николић, 1998), што би имало позитивне ефекте на ученике који су исказали нижи ниво ставова. На основу приказаног закључујемо да је трећа хипотеза потврђена.

У четвртој истраживачком задатку жељели смо утврдити да ли постоји разлика у ставовима ученика у односу на то да ли родитељи контролишу на који начин ученици проводе вријеме и користе дигиталне уређаје.

Табела 5. Ставови ученика о предностима и недостацима наставног предмета
Дигитални свијет у односу на контролу родитеља

Контрола	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
ДА	1451	4.149	0.573	2.416	1543	0.016
НЕ	94	4.001	0.607			

Добијени резултати веома су охрабрујући, с обзиром на то да 94% ученика сматра да њихови родитељи контролишу њихову употребу дигиталних уређаја. Ипак, приликом анализе резултата треба узети у обзир да је у питању самопроцјена ученика и да они често нису у стању да адекватно процијене ситуацију, посебно ако узмемо у обзир да и сами родитељи немају довољно вјештина и знања да дјецу усмјере на коришћење дигиталних технологија на конструктиван начин, на шта указује и UNICEF (UNICEF, 2019).

У нашем истраживању резултати указују да постоји статистички значајна разлика ($P=0.016$) у ставовима у корист ученика који сматрају да њихови родитељи имају контролу над њиховом употребом дигиталних уређаја, чиме је потврђена четврта хипотеза.

У петом, посљедњем, задатку истраживања хтјели смо да утврдимо да ли постоји разлика у ставовима ученика узимајући у обзир употребу апликације за праћење и контролу дјечијег уређаја Family Link од стране родитеља.

Табела 6. Ставови ученика о предностима и недостацима наставног предмета Дигитални свијет у односу на употребу апликације Family Link

Family Link	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>t</i>	<i>df</i>	<i>p</i>
ДА	686	4.179	0.560	2.348	1543	0.019
НЕ	859	4.110	0.588			

За разлику од претходног задатка гдје је приказано да 94% родитеља прати дјечију употребу дигиталних уређаја, у петом задатку видимо да 44% родитеља користи апликацију за праћење и контролу дигиталних уређаја. Можемо претпоставити да је овако значајна разлика исказана дјелимично због тога што се наведена апликација углавном користи на мобилном телефону (посједује га 77% посто ученика) и таблету (посједује га 34% ученика), те да су ученици који немају те уређаје одабрали одговор НЕ. Резултати истраживања проведени у Србији такође указују да родитељи ријетко примјењују техничке мјере заштите (Кузмановић и сар, 2019). Наш резултат показује да постоји значајна разлика ($P=0.019$) у ставовима у корист ученика чији родитељи посвећују пажњу, прате и ограничавају употребу дигиталних уређаја. Показало се да породице које имају адекватну контролу употребе дигиталних уређаја стварају боље окружење и атмосферу у породици (Kıran i sar, 2017), што позитивно утиче и на прихватање и размијевање предмета који за циљ има развијање ученичких дигиталних компетенција и правилне употребе дигиталних уређаја. Иако постоји разлика, ставови обје групе испитаника усмјерене су ка предностима које са собом доноси предмет. Пета хипотеза је потврђена.

Закључак

Након обраде и анализе података, добијени резултати указују да ученици препознају потребу и значај изучавања наставног предмета Дигитални свијет, али истовремено указује и на потребу за додатним подстицањем и подршком у развоју ученичких дигиталних компетенција. Од пет постављених хипотеза, значајна разлика постоји код три хипотезе, док код двије није добијени резултати не указују на постојање разлике. Значајна разлика постоји у ставовима ученика у односу на закључну оцјену из Дигиталног свијета, родитељску контролу и праћење употребе дигиталних уређаја, као и у случају употребе апликације за праћење и контролу дигиталних уређаја (Family Link). Са друге стране не постоји значајна разлика у ставовима код ученика у односу на разред који похађају и пол ученика.

Највећа вриједност овог истраживања, без обзира на исказане разлике у резултатима, представља податак да су ставови ученика у свим поређењима више наклоњени према предностима у односу на недостатке предмета, што даје дозу педагошког оптимизма усмјереног ка унапређивању и развоју дигиталних компетенција код ученика. На задовољство ученика овим предметом и његовим садржајима указује и Извјештај едукативно-истраживачког пројекта (Зечевић и сар, 2023), сличне резултате добили смо и у истраживању проведеним са учитељима и родитељима (Васиљевић и Јоргић, 2023), гдје је такође препознат значај увођења наставног предмета Дигитални свијет. Можемо закључити да постоји воља, жеља и потреба за изучавањем овог наставног предмета, али с обзиром на то да се ради о новом наставном предмету, чија имплементација није у потпуности завршена, потребно је радити на унапређивању његових садржаја, унапређивању наставничких компетенција и побољшању услова рада како би резултати и ефекти били значајнији. То потврђују и резултати анализе проведене у Републици Србији по завршетку имплементационог периода на предмету Дигитални свет који указују да постоји мала разлика у постигнућима ученика, што представља минималну педагошку добит (Рањеловић и сар, 2023).

Улагањем у развој дигиталних вјештина и свијести о важности овог предмета, можемо допринијети бољем образовању и припреми ученика за изазове савременог друштва. Ово истраживање може дати допринос у разумијевању актуелних ставова ученика, као и поставити

основе за будуће унапређивање наставних програма у области дигиталног образовања ученика, што за резултат може имати квалитетније остваривање исхода. Како би се постигли позитивни васпитно-образовни ефекти, потребно је наставити са истраживањима на тему Дигиталног свијета.

Литература

- Акциони план спровођења реформских процеса у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској* (2019). Влада Републике Српске.
- Војанић, Л. (2022). *Digitalna tehnologija sa aspekta budućih učitelja i vaspitača u oblasti Prirode i društva*. *Metodička teorija i praksa*, 25(1), 138-145.
- Valković, J. (2016). *UTJESAJ MEDIJA NA SOCIJALIZACIJU*. *Riječki teološki časopis*, 47 (1), 99-116.
- Васиљевић, Д., Јоргић, Д. (2023). Перцепције учитеља и родитеља о вриједностима и ограничењима наставног предмета *Дигитални свијет*. Бањалучки новембарски сусрети 2023. Филозофски факултет у Бањој Луци, стр. 181-199.
- Влада Републике Српске. (2019). *Акциони план спровођења реформских процеса у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској (документ)*. Влада Републике Српске.
- Vrkić Dimić, J. (2014). *Kompetencije učenika i nastavnika za 21. stoljeće*. *Acta Iadertina*, 10(1), 49-60.
- European Commission. (2006). *Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning*. Brussels: European Commission.
- Зечевић, И., Трнинић, Д., Савић, Д., Кевић Зрнић, С., Тителски, М., и Лакетић, М. (2023). *Кроз дигитални свијет до дигиталних компетенција* (Извјештај). Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци.
- Klix. (2024). *Realnost domaćeg obrazovanja: Računarska i informatička pismenost BH učenika je ispod svjetskog nivoa*. Klix.ba. <https://www.klix.ba/vijesti/bih/realnost-domaceg-obrazovanja-racunarska-i-informacijska-pismenost-bh-ucenika-je-ispod-svjetskog-nivoa/241112154>
- Krpan, K., Sindik, J., Bartaković, S. (2017). *Knjižnica – podrška roditeljima u medijskom opismenjavanju i medijskom odgoju djece*. *Vjesnik bibliotekara Hrvatske* 60, no. 2-3: 265-78.
- Kuzmanović, D., Pavlović, Z., Popadić, D., & Milošević, T. (2019). *Korišćenje interneta i digitalne tehnologije kod dece i mladih u Srbiji: Rezultati*

- istraživanja Deca Evrope na internetu*. Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, Beograd.
- Маринковић, М. (2019). *Фактори који утичу на успешност у учењу*. Факултет техничких наука, Чачак.
- Наставни план и програм о измјени наставног плана и програма за основно образовање и васпитање* (2021). Министарство просвјете и културе.
- Наставни програм за наставни предмет: Дигитални свијет – трећи разред (2022). Републички педагошки завод Републике Српске.
- Николић, Р. (1998): *Континуитет успеха ученика основне школе*. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.
- Pahljina-Reinić, R., Rončević Zubković, B., i Kolić-Vehovec, S. (2020). *Digitalne kompetencije nastavnika i učenika. Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole*. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Str. 119-142.
- Ранђеловић, Б., Алексић, К., Кузмановић, Д., Андонов, К., и Глишић, К. (2023). *Дигиталне компетенције ученика четвртог разреда основне школе у Републици Србији: Упоредна анализа постигнућа ученика који су похађали и ученика који нису похађали наставни предмет Дигитални свет*. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
- Ристић, Ј. З., и Лукић, Ј. С. (2022). *Интегративни приступ садржајима Дигиталног света и Света око нас*. У: *Научни скуп Наука и образовање – изазови и перспективе*, Педагошки факултет у Ужицу (пп. 279-294).
- Senić Ružić, M. (2019). *Razvijanje digitalne pismenosti u osnovnoj školi* (Doktorska disertacija). Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.
- Senić Ružić, M. (2021). *Digitalna transformacija obrazovanja u Srbiji – pitanje digitalne pismenosti ili digitalne kompetencije*. *Nacionalni naučni skup: Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju (Zbornik radova)*. Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.
- Stričević, I. (2010). *Digitalni domoroci i digitalni imigranti*. *Dijete i društvo*, 12 (2010), 1/2; 83-92
- UNICEF. (2019). *Predstavljen prvi digitalni vodič za bezbednost dece na internetu*. <https://www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/predstavljen-prvi-digitalni-vodi%C4%8D-za-bezbednost-dece-na-internetu>

STUDENTS' ATTITUDES ON THE COURSE SUBJECT DIGITAL WORLD

The Digital World subject has been taught in the schools of the Republic of Srpska since 2021, and through its study, students develop digital competencies and an algorithmic way of thinking, and acquire knowledge, skills and habits about safe communication in a digital environment. As it is a new teaching subject, we wanted to examine whether the students' attitudes are directed towards the advantages or disadvantages of this subject, taking into account the different socio-pedagogical characteristics of the students. Content analysis and scaling techniques were used during the research. The research was conducted on a sample of 1,545 students of the third and fourth grades, equally represented from all regions of the Republic of Srpska. The research was conducted during the second semester of the 2023/24 school year. After processing and analyzing the data, we obtained results that indicate that students recognize the need and importance of this subject and that there are no differences in students' attitudes, taking into account the socio-pedagogical characteristics. Based on the research, we can conclude that it is necessary to continue improving teaching content and aligning it with technological development, so that student competencies are in line with the needs of the society in which they are found.

Keywords: students' attitudes, subject "Digital World", digital competences.